

УДК 616-06
DOI 10.5281/zenodo.14793061
Научная статья

**АНАЛИЗ СОХРАННОСТИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА**

**ANALYSIS OF PRESERVATION OF COGNITIVE FUNCTION IN
ELDERLY AND SENILE PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS**

БАЛАБИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА,
*доктор медицинских наук, доцент,
Иркутский государственный медицинский университет.*
КОРЧЕВНЫЙ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ,
Иркутский государственный медицинский университет.
ПАРАМОНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
Иркутский государственный медицинский университет.
ХУРСЕНКО КСЕНИЯ ИГОРЕВНА,
Иркутский государственный медицинский университет.
БУДЬКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
Иркутский государственный медицинский университет.
ВЕРБОВСКАЯ АННА АРТЕМОВНА,
Иркутский государственный медицинский университет.
ИВАНОВА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА,
Иркутский государственный медицинский университет.

BALABINA NATALYA MIKHAILOVNA,
*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Irkutsk State Medical University.*
KORCHEVNIY NIKITA MIKHAILOVICH,
Irkutsk State Medical University.
PARAMONOVA TATYANA VLADIMIROVNA,
Irkutsk State Medical University.
KHURSENKO KSENIA IGOREVNA,
Irkutsk State Medical University.
BUDKO NATALYA ALEXANDROVNA,
Irkutsk State Medical University.
VERBOVSKAYA ANNA ARTEMOVNA,
Irkutsk State Medical University.
IVANOVA KSENIA ANDREEVNA,
Irkutsk State Medical University.

В статье приведены результаты исследования когнитивных функций у больных с сахарным диабетом 2 типа в зависимости от половозрастных характеристик и уровня гликированного гемо-

глобина с помощью MoCA, TMT- A и TMT-B тестирований. Проанализированы результаты основной группы в сравнении с контрольной группой лиц без сахарного диабета 2 типа. Выполнен корреляционный анализ по методикам Спирмена и Пирсона. Сделан вывод о важности исследования когнитивных функций у лиц с сахарным диабетом 2 типа для своевременной разработки индивидуального плана коррекции когнитивной дисфункции.

The article presents the results of a study of cognitive functions in patients with type 2 diabetes mellitus, depending on gender and age characteristics and the level of glycated hemoglobin using MoCA, TMT-A and TMT-B tests. The results of the main group were analyzed in comparison with the control group of people without type 2 diabetes mellitus. Correlation analysis was performed using the Spearman and Pearson methods. The conclusion is made about the importance of studying cognitive functions in people with type 2 diabetes mellitus for the timely development of an individual plan for the correction of cognitive dysfunction.

Ключевые слова: сахарный диабет, пожилой возраст, старческий возраст, когнитивные функции, гликированный гемоглобин.

Key words: diabetes mellitus, older age, senility, cognitive function, glycated hemoglobin.

Актуальность.
По данным Международной Диабетической Федерации, количество пациентов с сахарным диабетом в возрасте от 20 до 79 лет в мире на конец 2021 года превысило 537 миллионов [10]. В Российской Федерации, согласно данным Федерального регистра сахарного диабета на 1 января 2022 года, на диспансерном учете состояло 4,9 миллиона человек, что составляет 3,34 % от общей численности населения [1, с. 104-123]. Сахарный диабет 2-го типа является возраст-ассоциированным заболеванием и часто встречается у лиц пожилого и старческого возраста [5, с. 35-48]. Смертность среди группы больных с когнитивными нарушениями сосудистого генеза в 2,4 раза выше, чем у лиц соответствующей возрастной группы без таких нарушений [2, с. 53-62]. Учитывая, что нарушения высших мозговых функций существенно влияют как на собственную жизнь больного, так и на его близких, крайне важно максимально рано постараться диагностировать и дифференцировать когнитивный дефицит, чтобы еще на преддементной стадии начать оптимальное лечение. Понятие «когнитивные нарушения» включает в себя комплекс симптомов, которые характеризуются снижением скорости мыслительных процессов, концентрации внимания, памяти и нарушением речи [3, с. 32-36]. Когнитивные нарушения развиваются вследствие особенностей патогенетических факторов сахарного диабета 2-го типа, такими как метаболические нарушения (гипо- или гипергликемия), сосудистые нарушения (дисфункция эндотелия) и эндокринные нарушения (инсулинорезистентность) [4, с. 72-87]. Зачастую, у больных СД 2 типа, осложненного когнитивным дефицитом, отсутствует качественный контроль гликемии и ее своевременная коррекция, повышается риск развития осложнений, что приводит к снижению качества и продолжительности жизни пациентов [7, с. 94-99]. В связи с этим необходимо проводить раннюю диагностику когнитивных нарушений и их коррекцию [6, с. 32-36].

Материалы и методы.

Исследование проводилось на базе поликлиники №1 ОГБУЗ «ИГКБ №1». Выборка составила 117 пациентов (52 мужчин и 65 женщин) с диагнозом сахарный диабет второго типа в возрасте от 49 до 81 лет (средний возраст $64,6 \pm 1,6$ лет, $M \pm SD$). Среди обследуемых пациентов из 117 (100 %) имеют сопутствующий диагноз, в том числе: гипертоническая болезнь – 48 человек (41 %), ишемическая болезнь сердца – 13 человек (11 %), фибрилляция предсердий – 7 человек (6 %), ишемическая болезнь сердца в сочетании с гипертонической болезнью – 5 человек (4 %). Контрольная группа составила 34 человека (средний возраст $64,6 \pm 7,0$ лет, $M \pm SD$). Из исследования были исключены пациенты с сахарным диабетом

первого типа, тяжелыми заболеваниями печени (цирроз печени), острыми инфекционными и соматическими заболеваниями, тяжелыми психическими расстройствами и когнитивными нарушениями, препятствующие к участию в исследовании.

Оценка когнитивных функций проводилась с помощью монреальской шкалы (MoCA) и теста прокладывания пути (ТМТ-Тест). MoCA оценивает различные когнитивные функции такие как память, внимание, речь, абстракция, отсроченное воспроизведение, ориентацию. Максимальное количество баллов составляет 30. Количество баллов от 25 и ниже свидетельствуют о когнитивных нарушениях, от 26 и выше – о нормальной когнитивной функции [8].

Тест прокладывания пути (ТМТ-тест) состоит из двух частей: ТМТ-тест А и ТМТ-тест В. Часть А направлена на оценку визуального поиска и скорости моторики, а часть В – на оценку когнитивных навыков более высокого уровня, таких как скорость мышления. Оценка производится на основе времени, затраченного на прохождение теста. В части А превышение времени в 78 секунд и более, а в части В – свыше 273 секунд может указывать на нарушение когнитивных функций [9].

Когнитивные функции оценивались среди возрастных групп: менее 60 лет (лица среднего возраста), от 60 до 74 лет (лица пожилого возраста) и более 74 лет (лица старческого возраста) соответственно, также пациенты были разделены по половой принадлежности. Для каждой из исследуемых групп был высчитан средний уровень гликированного гемоглобина (HbA_{1c}).

Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 2019. Статистический анализ проводился с использованием программы MS Excel. Параметры соответствовали нормальному распределению и представлены в виде среднеарифметического и стандартного отклонения ($M \pm SD$), частоты признаков – в виде абсолютных значений и процентов. Для изучения взаимосвязи между исследуемыми показателями использовался метод линейной корреляции Спирмена. Достоверность определялась по критерию Стьюдента.

Результаты исследования.

Уровень HbA_{1c} для женщин моложе 60 лет составил $7,0 \pm 0,64$ %. Уровень HbA_{1c} для женщин 60-74 лет составил $7,3 \pm 0,72$ %. Уровень HbA_{1c} для женщин старше 74 лет составил: $7,7 \pm 0,79$ %.

Результаты MoCA тестирования у женщин представлены в таблице 1. Как видно из таблицы, суммарно у возрастных групп пациентов пожилого и старческого возраста прослеживается снижение когнитивного функционирования, причем пациенты старше 74 лет отражали наименьший балл равный $22,60 \pm 2,73$. Среди когнитивного функционирования, более остальных, среди всех возрастных групп приближен к нормальным значениям такой параметр как ориентация, а наибольшее отдаление от нормальных значений отразил такой параметр как память. Среди параметров речь и внимание прослеживается снижение количества набранных баллов по мере увеличения возрастной группы пациентов. Наибольший балл по параметру абстракция наблюдается в возрастной группе 60-74 лет, наименьший – у пациентов старческого возраста. В сфере когнитивных функций у такого параметра как отсроченное воспроизведение наименьший балл прослеживается в группе пациентов пожилого возраста, а наивысший в группе среднего возраста.

Оценка влияния HbA_{1c} в исследуемых группах показала, что наименьшую сумму баллов по тестированию MoCA показала группа женщин с уровнем HbA_{1c} $7,7 \pm 0,79$ %, а наибольшую группа пациентов с уровнем HbA_{1c} $7,0 \pm 0,64$ %, что свидетельствует о наличии взаимосвязи между уровнем когнитивного функционирования и уровнем HbA_{1c} в исследуемых группах.

Таблица 1. Результаты МоСА тестирования у женщин разных возрастных групп

Показатель	Высший балл	<60 лет, балл МоСА (M±SD)	60-74 лет, балл МоСА (M±SD)	>74 лет, балл МоСА (M±SD)
Общий балл	30	26,58 ± 2,22	25,23 ± 2,25	22,60 ± 2,73
Память	8	6,92 ± 1,04	7,19 ± 1,08	5,90 ± 0,83
Внимание	6	5,50 ± 0,65	5,19 ± 0,66	5,10 ± 0,98
Речь	3	2,50 ± 0,65	2,44 ± 0,58	1,60 ± 0,80
Абстракция	2	1,42 ± 0,49	1,84 ± 0,37	1,10 ± 0,54
Отсроченное воспроизведение	5	4,42 ± 0,86	2,60 ± 1,57	3,10 ± 0,70
Ориентация	6	5,83 ± 0,37	5,98 ± 0,15	5,70 ± 0,46

Результаты МоСА тестирования у мужчин представлены в таблице 2. Также был вычислен средний уровень HbA_{1c} в исследуемых группах: уровень HbA_{1c} для мужчин моложе 60 лет составил: 7,13 ± 0,89 %. Уровень HbA_{1c} для мужчин 60-74 лет составил: 7,8 ± 0,59 %. Уровень HbA_{1c} для мужчин старше 74 лет составил: 8,1 ± 0,43 %.

Таблица 2. Результаты МоСА тестирования у мужчин разных возрастных групп

Показатель	Высший балл	<60 лет, балл МоСА (M±SD)	60-74 лет, балл МоСА (M±SD)	>74 лет, балл МоСА (M±SD)
Общий балл	30	25,50 ± 3,34	25,57 ± 2,32	20,50 ± 1,89
Память	8	7,20 ± 0,95	6,56 ± 1,12	6,50 ± 1,26
Внимание	6	5,31 ± 0,98	5,30 ± 0,64	4,17 ± 0,69
Речь	3	2,31 ± 0,92	2,23 ± 0,80	1,33 ± 0,75
Абстракция	2	1,77 ± 0,42	1,38 ± 0,70	1,33 ± 0,47
Отсроченное воспроизведение	5	2,94 ± 1,34	2,77 ± 1,47	1,50 ± 1,61
Ориентация	6	6,00 ± 0,00	6,00 ± 0,00	5,67 ± 0,75

Снижение когнитивного функционирования наблюдается среди всех возрастных групп пациентов, причем пациенты средних лет и пожилого возраста отразили близкое по значению количество баллов 25,50 ± 3,34 и 25,57 ± 2,32 соответственно. Группа пациентов старческого возраста набрала 20,50 ± 1,89 баллов.

В меньшей степени страдал такой показатель, как ориентация, причем, группы пациентов средних лет и пожилого возраста набрали наивысший балл равный 6. Среди таких показателей, как: память, внимание, речь и абстракция прослеживается снижение когнитивных функций по мере увеличения возрастной группы пациентов, наименьший балл по данным параметрам наблюдается в группе старческого возраста. Следует отдельно отметить показатель отсроченного воспроизведения: уже в самой младшей группе пациентов значение набранных баллов в 1,5 раза меньше наивысшего балла, в то время как в группе пациентов старческого возраста различия в наивысшем и фактическом количестве баллов оказалось наибольшим.

Оценка влияния HbA_{1c} на выраженность когнитивных нарушений у больных СД 2 типа позволила установить наличие взаимосвязи между показателем HbA_{1c} и степенью нарушения когнитивного функционирования. Так, наименьшую сумму баллов по тестированию МоСА показала группа пациентов с уровнем HbA_{1c} 8,1 ± 0,43 %, а наибольшую – группа пациентов с уровнем HbA_{1c} 7,13 ± 0,89 %.

Результаты МоСА тестирования контрольной группы представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты МоСА тестирования контрольной группы

Показатель	Высший балл	<60 лет, балл МоСА (M±SD)	60-74 лет, балл МоСА (M±SD)	>74 лет, балл МоСА (M±SD)
Общий балл	30	28,29 ± 1,03	27,82 ± 1,92	25,20 ± 2,14
Память	8	8,00 ± 0,90	7,55 ± 0,72	6,80 ± 0,75
Внимание	6	6,00 ± 0,40	5,73 ± 0,54	5,20 ± 0,75
Речь	3	2,43 ± 0,90	2,73 ± 0,62	2,20 ± 0,98
Абстракция	2	2,00 ± 0,32	1,91 ± 0,29	1,80 ± 0,40
Отсроченное воспроизведение	5	3,86 ± 1,25	4,18 ± 0,98	3,40 ± 0,49
Ориентация	6	6,00 ± 0,00	5,73 ± 0,62	5,80 ± 0,40

Как видно из таблицы, общий балл МоСА тестирования контрольной группы во всех возрастных группах выше, нежели у лиц, страдающих сахарным диабетом 2 типа. Лица среднего возраста отобрали наилучший результат во всех исследуемых параметрах за исключением отсроченного воспроизведения. Следует отметить, что внимание, абстракция и речь являются наиболее сохраняемыми параметрами во всех исследуемых группах, в том числе у лиц старческого возраста, в отличие от основной группы пациентов.

Результаты ТМТ-А и ТМТ-В тестирования у женщин разных возрастных групп представлены в таблице 4.

Таблица 4. Результаты ТМТ-А и ТМТ-В тестирования у женщин разных возрастных групп

Тест	Норма	<60 лет, сек (M±SD)	60-74 лет, сек (M±SD)	>74 лет, сек (M±SD)
ТМТ-А	До 78 секунд	134,6 ± 17,7	146,7 ± 24,4	155,5 ± 19,2
ТМТ-В	До 273 секунд	181,8 ± 22,5	239,6 ± 21,2	352,5 ± 50,5

Нормальные когнитивные способности определяются временем ТМТ-А в значении до 78 секунд. В нашем исследовании видно, что, у женщин всех возрастных групп прослеживается увеличение времени затраченного на прохождение теста с 134,6 ± 17,7 секунд у пациентов среднего возраста, до 155,5 ± 19,2 секунд у пациентов пожилого возраста и, закономерно увеличение затраченного времени на прохождение теста от самой младшей до старшей возрастной группы.

Нормальные когнитивные способности определяются временем ТМТ-В в значении до 273 секунд. Группа женщин среднего возраста продемонстрировала значения равные 181,8 ± 22,5, что не является проявлением снижения когнитивных функций. Снижение когнитивных функций наблюдается в группе женщин старческого возраста с результатом в 352,5 ± 50,5 секунды.

Результаты ТМТ-А и ТМТ-В тестирования у мужчин разных возрастных групп представлены в таблице 5.

Таблица 5. Результаты ТМТ-А и ТМТ-В тестирования у мужчин разных возрастных групп

Тест	Норма	<60 лет, сек (M±SD)	60-74 лет, сек (M±SD)	>74 лет, сек (M±SD)
ТМТ-А	До 78 секунд	139,4 ± 13,6	154,2 ± 26,7	169,0 ± 22,7
ТМТ-В	До 273 секунд	211,7 ± 32,3	256,2 ± 23,6	325,8 ± 25,0

Результаты исследования ТМТ-А теста у мужчин показали сходный с женщинами результат снижения когнитивных функций во всех возрастных группах с временем, затрачен-

ным на прохождение теста, в $139,4 \pm 13,6$ секунд у лиц среднего возраста до $169,0 \pm 22,7$ секунд у лиц старческого возраста с закономерным увеличением времени, затраченного на прохождение теста, с увеличением возраста.

Результаты исследования ТМТ-В теста отражают снижение когнитивных функций у мужчин старческого возраста с временем, затраченным на прохождение тестирования, равным $325,8 \pm 25,0$ секунды в то время, как, мужчины среднего и пожилого возраста показали нормальные значения.

Результаты ТМТ-А и ТМТ-В тестирования контрольной группы разных возрастных групп представлены в таблице 6.

Таблица 6. Результаты ТМТ-А и ТМТ-В тестирования контрольной группы

Тест	Норма	<60 лет, сек (M±SD)	60-74 лет, сек (M±SD)	>74 лет, сек (M±SD)
ТМТ-А	До 78 секунд	$59,4 \pm 14,7$	$69,5 \pm 13,2$	$79,0 \pm 10,3$
ТМТ-В	До 273 секунд	$135,4 \pm 46,3$	$170,6 \pm 43,9$	$290,7 \pm 51,6$

Как видно из таблицы, снижение когнитивного функционирования по результатам ТМТ-А и ТМТ-В тестирования контрольной группы наблюдается лишь у лиц старческого возраста, в то время как у основной группы лица среднего возраста уже имеют снижение когнитивной функции по результатам ТМТ-А тестирования.

При проведении корреляционного анализа было выявлено, что есть средняя взаимосвязь между увеличением прохождения времени на ТМТ-А и ТМТ-В тестирования как в основной, так и в контрольной группах ($r=-0,43$ и $r=-0,37$), что, вероятно, связано с снижением когнитивных функций по мере увеличения возрастной группы пациентов. Наблюдалась сильная обратная взаимосвязь между увеличением времени затраченного на прохождение ТМТ-А тестирования и снижения количества баллов по исследуемым параметрам МоСА тестирования как в основной, так и в контрольной группах ($r=-0,63$ и $r=-0,57$ соответственно).

Слабая взаимосвязь наблюдается между увеличением времени затраченного на прохождение ТМТ-В тестирования и снижения количества баллов по исследуемым параметрам МоСА тестирования ($r=-0,21$ и $r=-0,11$). Следует отметить, что по результатам ТМТ-В тестирования снижение когнитивных функций наблюдается лишь в группе лиц старческого возраста как в основной, так и в контрольной группах.

Выводы.

Полученные нами данные показали, что когнитивные нарушения с помощью шкалы МоСА, ТМТ-А и ТМТ-В тестирований выявлены у всех пациентов старше 74 лет и уровнем гликированного гемоглобина у женщин $7,7 \pm 0,79$ %, у мужчин $8,1 \pm 0,43$ % соответственно. Данные результаты свидетельствуют о наличии взаимосвязи связи между уровнем гликированного гемоглобина и наличием когнитивной дисфункции. Показатель ориентации МоСА тестирования оказался наиболее сохранным параметром из всех исследуемых, в то время такой показатель как отсроченное воспроизведение значимо снижен у всех исследуемых групп. Было выявлено, что мужской пол отразил наиболее значимое снижение когнитивных функций, что может быть связано с более высокими значениями гликированного гемоглобина. Контрольная группа в сравнении с основной отобразила наилучшие результаты во всех тестированиях, причем значимое снижение когнитивных функций наблюдается лишь в группе лиц старческого возраста.

По результатам корреляционного анализа было выявлено, что сильная взаимосвязь наблюдается между увеличением времени затраченного на прохождение ТМТ-А тестирования и снижения количества баллов по исследуемым параметрам МоСА тестирования как в основной, так и в контрольной группах ($r=-0,63$ и $r=-0,57$ соответственно).

Снижение когнитивных функций, выявленных в нашем исследовании, диктует включение в рутинную клиническую практику оценку когнитивных функций у пациентов с сахарным диабетом 2 типа для своевременной разработки индивидуального плана коррекции данных состояний с целью снижения прогрессирования когнитивной дисфункции, повышения и сохранения высокого качества жизни, сохранения способности к самообслуживанию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сахарный диабет в Российской Федерации: динамика эпидемиологических показателей по данным Федерального регистра сахарного диабета за период 2010-2022 гг. / И.И. Дедов [и др.] // Сахарный диабет. 2023. Т. 26. № 2. С. 104-123.
2. Чердак М.А. Диабетическая невропатия у лиц старшего возраста / М.А. Чердак, Э.А. Мхитарян // Медицинский совет. 2020. № 11. С. 53-62.
3. Ранняя диагностика когнитивных расстройств как фактор снижения риска деменции у лиц пожилого возраста: возможности и ресурсы / В.Б. Савилов [и др.] // Российский журнал гериатрической медицины. 2022. № 1(9). С. 32-36.
4. Гипогликемии и риск когнитивных нарушений и деменции у больных пожилого и старческого возраста с сахарным диабетом 2 типа / О.Д. Остроумова [и др.] // Сахарный диабет. 2020. Т. 23. № 1. С. 72-87.
5. Кравченко Е.В. Нарушения когнитивных функций и их фармакологическая коррекция / Е.В. Кравченко, Н.А. Бизунок, Б.В. Дубовик // Здоровоохранение (Минск). 2022. № 2(899). С. 35-48.
6. Ранняя диагностика когнитивных расстройств как фактор снижения риска деменции у лиц пожилого возраста: возможности и ресурсы / В.Б. Савилов [и др.] // Российский журнал гериатрической медицины. 2022. № 1(9). С. 32-36.
7. Связь тревожно-депрессивных расстройств с когнитивными нарушениями у пациентов с сахарным диабетом / И.В. Гацких [и др.] // Сибирское медицинское обозрение. 2018. № 2(110). С. 94-99.
8. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment / Z.S. Nasreddine [et al.] // J Am Geriatr Soc. 2005. Vol. 53(4). pp. 695-709.
9. Bowie C.R., Harvey P.D. Administration and interpretation of the Trail Making Test. Nat Protoc. 2006. Vol. 1(5). pp. 2277-2281.
10. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 10th ed. 2021. URL: <https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition>.
11. World Health Organization, International Diabetes Federation. Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycaemia. Report of a WHO/IDF consultation. Geneva. 2006. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/definition-and-diagnosis-of-diabetes-mellitus-and-intermediate-hyperglycaemia>.

© Балабина Н.М., Корчевный Н.М., Пармонова Т.В., Хурсенко К.И., Будько Н.А.,
Вербовская А.А., Иванова К.А., 2025.